

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Potgieser publiceert in dit nummer een proeve van kostprijsonderzoek bij de interlocale telefonie dat door de bedrijfseconoom van toen met rode oortjes zal zijn gelezen. Ook nu nog is het artikel inhoudelijk belangrijk maar ik zou het graag aan vele van onze eigentijdse scribenten ter lezing willen geven als een voorbeeld van taalbeheersing en woordgebruik. Toegegeven, bij onze steeds verder om zich heen grijpende specialisatie neemt ook het specialistische vakjargon toe, maar grijpen wij daar misschien tegenwoordig niet te snel naar en isoleren wij ons daardoor weer in ivoren torens?

Zoals gebruikelijk wordt ook in dit nummer weer een ruime plaats gegeven aan de tekst van examenopgaven. Ik kies er twee uit, een inrichtingsleer- en een controleleervraagstuk. Het eerste vraagstuk vraagt naar de grondslagen en samenstelling van de begroting ener gemeente en van een cacao- en chocoladefabriek. Met betrekking tot die fabriek worden enkele gegevens verstrekt maar de vraag naar de gemeentebegroting is zuiver een onderzoek naar literatuurstudie. In die tijd kwamen relatief veel monografieën op de literatuurlijsten voor en, niets ten kwade zeggend van de auteurs, die met betrekking tot de gemeente administratie, verheugden zich bepaald niet in de populariteit van de doorsnee studerende.

Het vraagstuk van controleleer vraagt naar het oordeel over een gevolgde wijze van berekenen en een becijfering, die gegeven is om de vraag te beantwoorden of het voor zekere gemeente economischer is een eigen gasfabriek te behouden dan wel het gas engros te betrekken van een andere gemeente. We zouden dit vraagstuk thans niet meer onder controleleer maar onder het praktikum-bedrijfseconomie rangschikken. Ik vermoed dat zelfs al zou toenmaals ook een dergelijk praktikum ingericht zijn geweest desondanks gereedeneerd zou zijn dat een zodanig vraagstuk op het laatste vakexamen van de aanstaande accountant een plaats toekomt. De aanstaande vakgenoot moet toch kunnen bewijzen dat hij de problematiek vlot doorziet en met cijfers kan omgaan. En dat moest hij! Alleen de tekst al beslaat ongeveer 350 kolomregels doorspekt met veel cijfermateriaal waaronder een begroting op een dicht bedrukt folioblad en de bedrijfsrekening van een drietal jaren met meer dan 100 posten. De ter beschikking gestelde tijd was drie uren.